

José Maldonado Gómez / Justificación aportación nº 3 (sexenio 2018 / 2023)

Título: DIXLOCODA

(EXPOSICIÓN INDIVIDUAL / 8 OBRAS. PINTURA Y ARQUEOLOGÍA de los MEDIOS)

Autor: José Maldonado Gómez

Año publicación (exhibición): 2019 (05.10.2019 _07.12.2019)

Fechas: de 05.10.2019 a 07.12.2019

Lugar: Galería Aural. Alicante

Organiza: Galería Aural Alicante

<http://www.auralgaleria.com/jose-maldonado-dixlocoda/>

AURAL
Arte Contemporáneo

[Home](#) [Artistas](#) [Exposiciones](#) [Noticias](#) [Ferias](#) [Publicaciones](#) [Ediciones](#) [Video Channel](#) [Galería](#)

JOSÉ MALDONADO "Dixlocoda"

ALICANTE

05.10.2019 > 18.01.2020

Dixlocoda surge de la intuición de la existencia de una conexión íntima, y no oculta, entre dos frases y un trastorno de aprendizaje, ladisllexia y su relación, profundamente humana, con diversos códigos de lectoescritura a través de los cuales puede llegar a mostrar su potencial estético y de sentido. Las frases abren una ventana de oportunidad a través de la cual observar, más allá de la obscuridad, la distancia que nos separa de toda aproximación a un lenguaje que exprese con exactitud las posibilidades de realidad. Las frases inspiradoras son:

La dificultad de la lectura jamás debe ser menospreciada.

Ninguna teoría de variable ocultas locales puede reproducir todas las predicciones de la física cuántica (del lenguaje).*

La primera frase, una desajustada traducción que hizo José Luis Brea de una ya desajustada traducción, de Jacques Derrida de una frase de Paul de Man, en la que ambos tres hacen hincapié en la dificultad inherente a toda lectura, y el menosprecio o desgana que

(actualizado 18 de enero de 2024)

<https://alicanteplaza.es/des-variaciones-dixlocoda-el-sonido-incomodo-de-la-concentracion-y-el-codigo-morse-como-leitmotiv>

alicanteplaza

EXPOSICION EN LA GALERIA AURAL E INSTALACION SONORA EN LA PELUQUERIA

'Des_variaciones dixlocoda', el sonido incómodo de la concentración y el código morse como leitmotiv

Thais Peñalver

EXPOSICIÓN, AURAL GALERÍA, LA PELUQUERÍA, INSTALACIÓN SONORA

- COMPARTIR
- TWEET
- LINKEDIN
- MENÉAME

Lo más leído

- 1 María Peláe lleva al Benidorm Fest una advertencia sobre "lo que vivimos"
- 2 Muro arranca la seua tradicional

alicanteplaza

- COMPARTIR
- TWEET
- LINKEDIN
- MENÉAME

21/01/2020 - ALICANTE. En 1838, **Samuel Morse** puso su apellido a su invento, un sistema de puntos y rayas útil para comunicarse mediante sonidos breves. El **Código Morse** nació seis años después de que el mismo inventor desarrollase el primer prototipo de telégrafo (1832). Con todo un alfabeto numérico y de letras -cada una de ellas representada por determinados puntos y rayas-, esta vía de comunicación cifrada ha servido y sirve para retransmisiones telegráficas, radiofónicas y en el terreno de la aviación, entre otros usos. Debido a la evolución y modernización en el sistema de comunicaciones, el Código Morse ha quedado relegado al aprendizaje de personas aficionadas, teniendo cabida también en el mundo del arte. Este es el caso de **José Maldonado**, quien el **viernes 17 de enero** logró que la sala de exposiciones **La Peluquería** entrase en trance a través de su **intervención sonora basada en puntos y rayas**, titulada **Des_variaciones dixlocoda. Tomando la montaña dorada con tacto y a ciegas**. "Se trata de un cruce entre braille y morse con el fin de crear una composición musical muy básica, de dos notas -si y do-, que es la idea de la música minimalista", comenta el artista.

La frase codificada que Maldonado interpreta musicalmente y que supone el centro de su expresión artística es **la dificultad de la lectura jamás debe ser menospreciada**, que tiene su autoría en **Paul de Man**, "un filósofo belga que emigró a Estados Unidos. Es una frase que empleábamos **José Luis Brea**, amigo y crítico español, y yo; era como una broma entre nosotros, porque le dábamos el significado de *vuélvelo a leer y seguro que lo entiendes*", explica la historia personal detrás del arte. Sin embargo, Maldonado desvela que la de Paul de Man consiste en una reinterpretación de una cita original de **Jacques Derrida**.

- 4 Comunitat Valenciana, centro neurálgico del cómic independiente
- 5 Focs de l'hivern: el teu ritual, el meu espectacle

(actualizado 22 de enero de 2024)
<https://www.limboboy.com/dixlocoda>

The screenshot shows a video player with a thumbnail image of a workshop. Below the thumbnail is a title card with the text: 'JOSÉ MALDONADO | DIXLOCODA' and '05.10 > 07.12.2019'. Below the title card is a PDF icon labeled 'dixlocoda_invitación' and a page number '1/33'. Below the video player is a text block with the following content:

DIXLOCODA
José Maldonado, 2019.

Dixlocoda es un proyecto que surge de la intuición de la probable existencia de una conexión íntima, y no oculta, entre dos frases y un trastorno de aprendizaje, la dislexia[1], y su relación, profundamente humana, con diversos códigos de lectoescritura a través de los cuales puede llegar a mostrar su potencial estético y de sentido.

Las frases abren una ventana de oportunidad a través de la cual observar, más allá de la obscuridad, la distancia que nos separa de toda aproximación a un lenguaje que exprese con exactitud las posibilidades de realidad.

Las frases inspiradoras son:

La dificultad de la lectura jamás debe ser menospreciada[1].

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2019/10/05/5d97ca9bfc6c839e438b4652.html

PUBLICIDAD

U

prás
nco
e hasta 7 semanas

ing TIN 19,92% (TAE)
azo 4 años 47 cuotas de
de 45,70€ Importe total
pliendo Condiciones.

EXPOSICIÓN

Maldonado muestra los errores que nos humanizan

Expone en Aural su serie donde trata la dislexia a través de fallós en la representación del lenguaje y sus limitaciones comunicativas

MIQUEL HERNANDIS @miquelhermandis Alicante

Actualizado Sábado, 5 octubre 2019 - 12:06

Comentar

Las obras de Maldonado se exhibirán hasta el 7 de diciembre en Aural Galería. E.M.

Con *Dixlocoda* José Maldonado trabaja públicamente sobre su dislexia para llegar a la conclusión de que el error, la diferencia, es lo que nos hace únicos y humanos. Sus obras están presentes en Aural Galería, a donde vuelve por segunda vez desde este sábado. Con él, la galerista Begoña Martínez

PUBLICIDAD

Atención personaliz
Tienda de colchones -

El director de El Mund
noticias de mayor in

Recibir Ne

PUBLICIDAD

porque estas ofrezcan un mensaje oculto si se apagan las luces de la sala inferior. A través del uso de pintura luminiscente ha querido escribir otra frase que ha repartido en nueve lienzos: 'La dificultad de la lectura jamás debe ser menospreciada'.

¿DÓNDE ME PONGO?

Las condiciones en que se muestran no solo dependen de lo que haga la propia sala, también de donde se sitúe el sujeto. Ha utilizado colores de interferencia de manera que dependiendo del punto de vista se verá algo verde o naranja, un efecto que tiene que ver con la física cuántica, recuerda. De hecho, se muestra incluso risueño al explicar las técnicas utilizadas para sorprender con estas cuadrículas.

Entre referencias a Sigmund Freud o Stanislav Lem introduce que esos síntomas, esos errores, esos fallos son los que nos hacen únicos, «la transmisión del código genético, el que seamos diferentes de nuestros padres y madres, se basa en que nunca es igual, sino seríamos clones». Fallos que pueden venir desde las propias erratas con las que voluntariamente escribe en Morse: «La diferencia es un error en la transmisión del código», reitera, «es la que fundamenta nuestra identidad».

Aun mostrando todo este torrente de teoría en que se basa para crear sus obras, «lo que hago es dar demasiada información para que cada cual construya su aproximación». Esta coda que dedica «al error, al intento de comunicar» es la que le impulsa en esta reflexión con la que ha querido comprenderse mejor al presentar su propia dislexia y recordar que «una de cada diez personas tiene una dislexia profunda».

Usando el lenguaje visual y los códigos mencionados ha querido enseñar que «la mejor manera de aprender para un disléxico es a través de la lengua hablada».

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.bonart.cat/ca/n/2767/dixlocoda-de-jose-maldonado-a-la-galeria-aural>

"Dixlocoda" de José Maldonado a la Galeria Aural

bonart
alacant - 08/10/19

José Maldonado

EXPOSICIONS / ALACANT
"DIXLOCODA" DE JOSÉ MALDONADO A LA GALERIA AURAL

bonart

EXPOSICIONS / MADRID
JOSÉ MALDONADO A LA GALERIA HELGA DE ALVEAR

Annals Miró

NOTÍCIES / VALÈNCIA
INTERVENCIÓ DE JOSÉ MALDONADO A L'IVAMLAB

Annals Miró

(actualizado 22 de enero de 2024)
https://www.artland.com/exhibitions/dixlocoda

Artworks Exhibitions Galleries Artists Collectors Auctions Fairs

Search for artists, galleries and exhibitions

Buy Sell Learn Help

José Maldonado >
Gallery
aural galeria >
Duration
4 Oct 2019 – 17 Jan 20
Address
C/ Labradores, 17,
Alicante, Spain

Sig

DIXLOCODA

Dixlocoda is a project arising from intuition dealing with the likely existence of a close and not hidden relation between two sentences and a learning disorder, dyslexia. Focusing also on its deeply human relationship, regarding several reading and writing codes, through which its aesthetic and meaning potential can be shown. The sentences open a window of opportunity to observe, beyond darkness, the distance that separates us from any approach to a language accurately expressing any possibility of reality.

The inspirational sentences are the following ones:

The difficulty of reading can never be taken for granted. No local hidden variable theory can reproduce all the predictions of quantum physics (of language*).

Artworks Exhibitions Galleries Artists Collectors Auctions Fairs

Search for artists, galleries and exhibitions

Buy Sell Learn

DIXLOCODA

Dixlocoda is a project arising from intuition dealing with the likely existence of a close and not hidden relation between two sentences and a learning disorder, dyslexia. Focusing also on its deeply human relationship, regarding several reading and writing codes, through which its aesthetic and meaning potential can be shown. The sentences open a window of opportunity to observe, beyond darkness, the distance that separates us from any approach to a language accurately expressing any possibility of reality.

The inspirational sentences are the following ones:

The difficulty of reading can never be taken for granted. No local hidden variable theory can reproduce all the predictions of quantum physics (of language*).

Dixlocoda is a project which is tentatively structured on a series of techniques and means whereby to develop both the possibility of writing fixation, its reading difficulty, as well as the potential for randomness that those materials (text-Morse, Braille, painting, schemes and concepts, light, sound, electromagnetism, dyslexia) and their interactions and interactions are capable to unfold. Dixlocoda is a painting action building a series of erratic transcription devices -unconscious languages that are displayed in polyptychs, showing juxtaposition states arranged to be collapsed by the viewer's point of view. The work remains in all possible states until the viewer observes, reads or measures it, from the uniqueness of his/her temporal space position. Even so, the painting object states the difficulty of its reading, the illegibility of its state itself, through the colour interferences produced by the micro fields that constitute it as resistance and trace of its natural state.

Show less

aural galeria's Exhibitions 13 Related Exhibitions

(actualizado 22 de enero de 2024)
https://artfacts.net/exhibition/jose-maldonado:-dixlocoda/1115439

SOLO SHOW

José Maldonado: Dixlocoda

Date 05 Oct 2019 - 18 Jan 2020
Year 2019
Artist José Maldonado
Organizer Galeria Aural
Venue Galeria Aural
C/ Labradores 17
03002 Alicante
Spain

LOVE

About this show

Dixlocoda arises from the intuition of the existence of an intimate connection, and not hidden, between two sentences and a learning disorder, dyslexia and its deeply human relationship with various literacy codes through which it can show its potential. aesthetic and meaningful. The phrases open a window of opportunity through which to observe, beyond the darkness, the distance that separates us from any approach to a language that accurately expresses the possibilities of reality.

The inspiring phrases are:

The difficulty of reading should never be underestimated.

About this show

Dixlocoda arises from the intuition of the existence of an intimate connection, and not hidden, between two sentences and a learning disorder, dyslexia and its deeply human relationship with various literacy codes through which it can show its potential. aesthetic and meaningful. The phrases open a window of opportunity through which to observe, beyond the darkness, the distance that separates us from any approach to a language that accurately expresses the possibilities of reality.

The inspiring phrases are:

The difficulty of reading should never be underestimated.

No local hidden variable theory can reproduce all the predictions of quantum physics (of language*).

The first sentence, a mismatched translation made by José Luis Brea of an already mismatched translation by Jacques Derrida of a phrase by Paul de Man, in which both three emphasize the difficulty inherent in all reading, and the contempt or reluctance that such difficulty produces; the second, a metatheorem by John S. Bell, essentially a phrase that distills all the mathematics behind and after its empirical verification, which tells us that the predictions of quantum physics are not intuitive, but are the result of our own difficulty. of all reading that deterministic theories face when they have to choose between reality and locality (nothing travels faster than light).

Featured Exhibitions

Christoph & Sebastian Mügge: T...
21 Jan 2024 - 31 Mar 2024

Marina Perez Simão: Solanaceae
20 Jan 2024 - 02 Mar 2024

Nils Dunkel: Sailing on Sand
20 Jan 2024 - 09 Mar 2024

Hammer Projects: Vamba Bility
20 Jan 2024 - 14 May 2024

Título: *Pintura. Renovación permanente*
(Exposición colectiva/ 2 obras)
Autor: José Maldonado Gómez
Lugar: Museo Patio Herreriano. Valladolid.
Año: 2021.

(actualizado 22 de enero de 2024)
<https://museoph.org/exposicion/pintura-renovacion-permanente>

PATIO HERRERIANO

Museo de Arte Contemporáneo Español

MUSEO EXPOSICIONES COLECCIÓN PUBLICACIONES ARQUITECTURA ACTIVIDADES EDUCACIÓN V

PINTURA. RENOVACIÓN PERMANENTE

Comisario: Mariano Navarro

FECHA:
Del 6 de marzo al 5 de septiembre de 2021

LUGAR:
Planta segunda y Planta tercera

[Compartir](#) [Me gusta](#) [Postear en @PatioHerreriano](#)

[English version below]

La exposición *Pintura. Renovación permanente* pretende arrojar luz sobre dos momentos de enorme importancia en el marco de la pintura contemporánea española que permitieron a este medio recuperar la relevancia perdida tras el predominio crítico y expositivo de otros lenguajes diferentes, más o menos lejanos. Entre son, por un lado, los años sesenta entre finales de los años cincuenta y la década de los setenta y, por otro, el caso de los noventa y los albores del nuevo siglo.

los monocromos de Paloma Gámez, como su Monocromo amarillo flúor, 2019, responden a un afán investigador sobre el color y sus múltiples formas de aplicarlo. Es en estos elementos donde reside su ingente capacidad de comprensión del objeto pintado. Otros artistas incluidos en esta sala llevan hasta el límite sus investigaciones en lo relativo a la naturaleza de los materiales que constituyen la "pintura" y su manipulación. Buen ejemplo de esto es el caso de Guillermo Mora, que trabaja con kilos de material en un ejercicio en el que no parecen existir diferencias entre la pintura y la escultura. Jaime Pitarch, por su parte, apunta a esa misma indistinción entre pintura y escultura—estuvo presente en una exposición anterior del Patio Herreriano dedicada a la escultura, Una dimensión ulterior. Aproximaciones a la escultura contemporánea en España—con el resultado final de años de trabajo pintando a diario con el contenido de la lata de pintura la lata misma, de modo que el contenedor acaba siendo el contenido. "En realidad, se trata de pintar sobre el vacío", afirma el artista. En la obra de enorme formato de Sonia Navarro, la singular elección de sus materiales, telas de confección o espartos, no procede de una fría investigación racional, sino de su compromiso con el ser mujer y su respeto por las trabajadoras manuales a cuyos métodos somete su trabajo.

SALA 4. Desmaterialización de la pintura

La pieza que abre la sala, el Homenaje a Rothko, de Nacho Criado, un boceto fechado en 1969 y una maqueta, realizada en 1970, del original que se conserva precisamente en la Colección Arte Contemporáneo, es paradigma de la relación entre las dos épocas señaladas en la introducción de la exposición, o, mejor, del modo en que el arte de los años setenta, con su impronta conceptual, es prefigurador u origen de las prácticas de nuestro tiempo. El campo de color de Rothko muta en manos de Criado en simulacro de escultura, "como si el efecto volumétrico buscado por Rothko a través del color con el fin de imprimirlo en la percepción del espectador hubiese encontrado aquí la síntesis de una proyección extrapictórica". Todas las obras que pueden verse en esta sala se alejan de lo pictórico y "desmaterializan" los elementos propios, fluidos y pastosos, de la pintura, para pensarla y realizarla desde otros fundamentos o desde otras miradas. Los elementos formales que componen la pintura se tornan en ideas sobre el propio medio. Así, Ignasi Aballí—quien interviene también en el claustro de la planta baja cubriendo de polvo sus ventanales, repitiendo una pieza que realizó en el marco de otra exposición en 2007—, "malgasta" los ingredientes básicos que pueden componer una pintura—fundamentalmente el color— y nos los muestra en su significativa desnudez. Otros artistas coinciden en el uso del lenguaje, así Pep Agust, Néstor Sanmiguel y Miquel Mont. El primero compone con telas crudas, masilla, metacrilatos y palabras impresas con DIMO un imponente tríptico con los términos Vermell / Blau / Groc (Rojo / Azul / Amarillo). La palabra sustituye, por tanto, al color. Néstor Sanmiguel, en las cinco obras que componen El Jardiner nocturno, reescribe, encriptándola, la novela homónima de George Pelecanos. Por último Miquel Mont inscribe en sus collages frases que imprimen un ambiguo sentido a lo visible. La reflexión de José Maldonado sobre la propia pintura y sobre la vigencia del pensamiento barroco en la modernidad condujo a su conocida serie de ventanas como las que aquí se exhiben, que proponen una suerte de sublimación—el acrílico transustanciado, como por un toque de Midas, en oro—, un ejercicio simbólico en el que la cruz sugiere una reconciliación con el más allá. Item perspectiva, 1995, de Álvaro Negro es, en palabras del crítico y comisario David Barro, "una pintura que revela de manera temprana su interés por los sistemas de representación y percepción, creando una perspectiva con el muro, con la pared como fondo activo". Otro trabajo, Symmetría, de 1996, es para Barro, una muestra excelente de la técnica de goteo desde el borde, en la que el pintor derramaba la pintura desde distintos bordes-frontera de la tela cruda hacia su centro. Otros artistas, como Irma Álvarez-Laviada, Ángela de la Cruz, Kiko Pérez o el citado Miquel Mont analizan la pintura desde los elementos que la hacen posible. Mientras exploran cierta metafísica de su práctica y su existencia, proponen argumentos que llevan sus piezas un paso más allá de la mera fisicidad. Así, Miquel Mont se autorretrata en la dimensión misma de su estatura, o compone un políptico que tanto discute su forma como ensancha el objeto-pintura; Álvarez-Laviada se centra en los materiales que rodean a la obra de arte en sus derivas cotidianas, como embalajes o marcos, "cuyo carácter intrínseco parece"—en sus propias palabras—"contener un índice de negación, un impulso virtual para el ocultamiento, la desaparición o la ausencia". Ángela de la Cruz violenta la noción de cuadro aproximándolo a la escultura, al tiempo que levanta una antropología sustentada en su propia experiencia vital o en la de quienes la rodean. Por último, las dos obras de Kiko Pérez responden a la inmediatez y los estímulos del lugar en el que fueron creadas. La suya es una pintura que reacciona a un contexto determinado, en este caso su propia experiencia en la provincia de León, en el estado mexicano de Guanajuato, centro de la producción zapatera de México. En ella acude a piezas y plantillas de cuero en relación directa con lo artesano y con referencias metafóricas al vagar y callejear por el barrio de Coecillo o al baile de la cumbia.

SALA 5. El lugar donde pensar

"Acercarse al estudio del artista como punto de partida para pensar la pintura y lo pictórico en una serie de artistas que cobraron visibilidad ya entrado el siglo XXI es una tarea que confiesa la pintura"

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-pintura-no-bien-vista-museo-patio-herreriano-202103230106_noticia.html

→ ABC → Cultura → ABC Cultural

ARTE

La pintura no bien vista en el Museo Patio Herreriano

Con 'Renovación permanente', el museo vallisoletano se plantea fijar las inercias de la pintura en España desde los años setenta, desplegando cierto canon que hace aguas

Una de las salas de 'Renovación permanente'

FERNANDO CASTRO FLÓREZ

SEGUIR AUTOR

Una de las salas de 'Renovación permanente'

FERNANDO CASTRO FLÓREZ

23/03/2021 a las 01:06h.

SEGUIR AUTOR

En un momento de adversativas y golpes de efecto, tacticismos y 'mociones de censura', tengo la impresión de que la palabra 'renovación' hace pensar en aquella contrapartida de 'o morir'. **Darle vueltas a la pintura puede producir un considerable mareo y además, pensar...**

ARTÍCULO SOLO PARA SUSCRIPTORES

ABC CULTURAL*
Donde mora la cultura

<p>ABC Cultural Anual</p> <p>44,99€</p>	<p>ABC Cultural Mensual</p> <p>3 meses x 1 €/mes</p> <p><small>Después de 3 meses, 4,99€/mes</small></p>
--	---

Renovación automática | Cancela cuando quieras

Si ya estás suscrito, [inicia sesión](#)

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://masdearte.com/renovacion-permanente-medio-siglo-de-pintura-en-el-patio-herreriano/>

ARCO Madrid
Feria Internacional de Arte Contemporáneo

Más información

06-10 Mar

MASDEARTE.COM

ACTUALIDAD ESPECIALES DIRECTORIO OPINIÓN CONVOCATORIAS LIBROS FUERA DE MENÚ

masdearte.com > noticias > renovación permanente: medio siglo de pintura en el patio herreriano

21 DE ENERO DE 2024

Renovación permanente: medio siglo de pintura en el Patio Herreriano

Nombres fundamentales del arte español desde los setenta se citan en Valladolid

Valladolid, 17/03/2021

Hasta el próximo agosto, los amantes de la pintura española reciente tienen cita en Valladolid: el Museo Patio Herreriano presenta, bajo el comisariado de Mariano Navarro, la muestra "Pintura: renovación permanente", que quiere incidir en la relevancia pasada y reciente de esta disciplina cuando ganaban peso crítico y expositivo otros lenguajes y también en las dos etapas seguramente más significativas en la evolución de ese medio en las últimas décadas: el final de los años sesenta y el inicio de los setenta y el fin de los noventa.

En el primer caso nos referimos a los últimos años de la dictadura, cuando un buen número de artistas, no integrados en la mayoría de los casos en colectivos definidos, entendieron que las investigaciones conceptuales podían trasladarse a los lienzos y que era posible no separar categóricamente abstracción y figuración y también diluir ciertas fronteras (creativas) con el pasado. En el segundo caso, el fin del siglo XX trajo a la pintura un nuevo impulso heredero del anterior: el cultivo, sin reglas estrictas, de los postulados figurativos o abstractos y una concepción expandida de la técnica, tanto en su propia definición como en su práctica.

Estos planteamientos de la exhibición del Patio Herreriano rompen con la extendida creencia de que los ochenta fueran la edad dorada de la pintura española reciente: Navarro entiende que en esos años alcanzó una notable difusión social, pero que no fueron las creaciones de aquel periodo especialmente inventivas y transformadoras respecto a las de sus décadas vecinas. Incluso la pintura local perdió entonces eco frente a la internacional.

Así, "Pintura: renovación permanente" quiere ser tanto un ensayo crítico como un recorrido por nuestro arte pictórico desde hace cincuenta años y se articula en torno a varias líneas de fuerza: la desmaterialización de la pintura, los nuevos modos de la abstracción, la pintura en el campo o narrativa y o-representativa.

La muestra se estructura en tres grandes bloques: la transición de lo pictórico hacia territorios vinculados a otras disciplinas, como la escultura y la arquitectura, manteniendo el equilibrio de no perder su esencia y también su autonomía frente a la

¿quieres recibir nuestro boletín?
E-MAIL
 ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SÍ

ARCO Madrid
Feria Internacional de Arte Contemporáneo

Más información

06-10 Mar

EXPOSICION
GEORGE MORTON CLARK
IT'S FRIDAY ALL WEEK

Vista de "Pintura: renovación permanente" en el Museo Patio Herreriano

Contemplemos asimismo telas de **Belén Rodríguez** configuradas como cuerpos en el espacio, dos instalaciones de **Carlos Maciá** concebidas específicamente para el Patio Herreriano, situados en su distribuidor y en la fachada de vidrio de la escalera; dibujos expandidos de **Juan Carlos Bracho**, monocromos de **Paloma Gámez** y los ejercicios de convergencia entre lo pictórico y lo escultórico de **Guillermo Mora** y **Jaime Pitarch**. De **Sonia Navarro** se exhibe una obra de gran formato ejecutada con telas de confección o espartos, un homenaje a la labor de las trabajadoras manuales.

La sección centrada en la desmaterialización se abre con el *Homenaje a Rothko* de Nacho Criado, prefiguración de numerosas prácticas de nuestro tiempo en la que los campos de color del americano devienen simulacros de esculturas. En el resto de los trabajos de este capítulo los elementos propios de la pintura se hacen fluidos e incluso se convierten en ideas: Aballí derrocha esos ingredientes básicos, sobre todo el color, para presentarlos en su simplicidad esencial; Pep Agut, Néstor Sanmiguel y Miquel Mont acerca la pintura al lenguaje y José Maldonado exhibe sus ventanas simbólicas en las que la cruz sugiere misticismo, un acercamiento plástico al más allá.

No podían faltar, en esa línea, Álvaro Negro y sus ensayos sobre los sistemas de representación y percepción (*Item perspectiva, Symmetría*) y también trabajos de Irma Álvarez-Laviada, Ángela de la Cruz, Kiko Pérez o Miquel Mont que analizan el medio pictórico desde sus elementos.

En la Sala 5 se propone la pintura como *lugar donde pensar*, en alusión a la creencia de David Barro de que *acercarse al estudio del artista como punto de partida para pensar la pintura y lo pictórico en una serie de artistas que cobraron visibilidad ya entrado el siglo XXI es, sobre todo, confirmar la pintura*. Veremos allí trabajos ligados al quehacer cotidiano y los materiales del taller: piezas que remiten a los procesos de trabajo de Álvarez-Laviada, Elvira Amor, **Eloy Arribas**, Miren Doiz, **Alejandra Freymann**, Paloma Gámez, Sanbago Giralda, Rubén Guerrero, Miki Leal, Pere Llobera, Nacho Martín Silva, Nico Munuera y José Manuel Pereñiguez, desde la idea hasta la obra final.

El recorrido nos conduce, a continuación, hacia la abstracción y la llamada *pintura fluida*, es en este apartado donde encontraremos más figuras veteranas: Hernández Pijuan, Navarro Baldeweg, **Carlos León**, Ignacio Tovar y **Juan Uslé**. También veremos a José Díaz, que aúna referencias informalistas con las ligadas a la actualidad urbana y tecnológica; a **Nico Munuera** y sus horizontes, lugares hechos geometría por Ignacio Tovar, paisajes de Ballester Moreno expresados desde la contundencia formal o papeles austeros de Miguel Marina e imágenes, asimismo contundentes, de Rubén Guerrero, como *Ejercicio de abstracción (electronics beats)*.

Por su parte, las pinturas de Elvira Amor subrayan el poder del color a la hora de generar experiencias sensoriales y de Sabine Finkenauer veremos frágiles trabajos en papel.

La Sala 7 nos introduce en figuración narrativa: en obras que prestan atención a la vida interior del cuadro, los argumentos de la imagen. Reúne los retornos a la mitología de Carlos Franco y piezas de **Victoria Civera** basadas en la fragmentación y la iconografía de género, que conectan en este sentido con trabajos de Patricia Gadea y Ángeles Agrela. También uno de los retratos de ambición expresionista de Santiago Ydáñez, los trabajos más figurativos de Uslé, Jorge Diezma y Luis Cruz Hernández, Pereñiguez y Sandra Gamarra, basados a menudo en imágenes preexistentes. **Alan Urrutia**, por su parte, explora los mecanismos pictóricos de construcción de significado y Pere Llobera cuestiona en su obra su propia condición de pintor.

La última sala, la octava, se centra en la mencionada figuración o-representativa, en la que convergió la pintura más subversiva en los setenta, abierta al humor, en una estela después seguida por Miki Leal o Abraham Lacalle. Veremos pinturas multirreferenciales de **Gordillo**, el pintor vivo de más edad en la exposición, junto a los del más joven, **Eloy Arribas**, que estudia cómo trasladar la propia experiencia a la práctica pictórica.

No faltan los sugerentes trabajos de **Alfonso Albacete**, que juega con el lenguaje, al símbolo y a la interpretación; los de Secundino Hernández, que aborda la figura humana, a quien en la pintura le interesaban más los modos que el contenido. Se ven también los trabajos de **Alfonso Albacete** y el aire arquitectónico de un diptico de Rasmus Nilausen y se exploran las conexiones de la obra de Finkenauer con **Klee**, Philip Guston, Jürgen Partenheimer,

¿quieres recibir nuestro boletín?
E-MAIL
 ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SÍ

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://es.arteldia.com/Noticias/MUSEO-PATIO-HERRERIANO-UNA-MIRADA-ALTERNATIVA-SOBRE-LA-PINTURA-CONTEMPORANEA-ESPANOLA>

NOTICIAS RESEÑAS OPEN FILES ENTREVISTAS GALERÍAS RESIDENCIAS CONVOCATORIAS ARQUITECTURA PINTA

MUSEO PATIO HERRERIANO: UNA MIRADA ALTERNATIVA SOBRE LA PINTURA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA

El Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español de Valladolid presenta hasta el 29 de agosto la exposición *Pintura: Renovación permanente*. Comisariada por Mariano Navarro la exposición se propone ilustrar cómo la corriente pictórica española, a través de dos momentos específicos, reivindicó el valor de la pintura en el marco del arte contemporáneo.

La exposición está concebida en una serie de "capítulos" que abarca desde finales de la década del 60 hasta la actualidad, pasando por procesos como la "desmaterialización de la pintura", "los nuevos modos de abstracción", "la pintura en el campo expandido", la figuración "a-representativa" y la figuración "narrativa".

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://artevalladolid.blogspot.com/2021/07/exposicion-pintura-renovacion-permanente.html>

¿Preparados para conocer el Arte y el Patrimonio que atesora la provincia de Valladolid, así como a los artistas que durante siglos dejaron su huella en ella? Os sorprenderá comprobar la riqueza cultural y patrimonial que ha ido acumulando Valladolid a lo largo de su historia. Aquí también podréis encontrar otras manifestaciones artísticas significativas de Castilla y León e incluso del resto de España. Cualquier sugerencia es bienvenida

lunes, 26 de julio de 2021

EXPOSICIÓN: "PINTURA. Renovación permanente"

Entre las exposiciones que pueden disfrutarse actualmente en las salas del Museo Patio Herreriano destaca sobremedida *Pintura: renovación permanente*, una muestra colectiva comisariada por el crítico de arte Mariano Navarro que pretende tomar el pulso al gran elenco de tendencias bajo las que se ha fraguado el lenguaje de la pintura en las últimas décadas. Heredera de la exposición *Una dimensión ulterior*, que tuvo lugar en las mismas salas a mediados de 2019 y que se asomaba a las evoluciones recientes de la escultura en nuestro país, esta muestra subraya el compromiso del Museo Patio Herreriano con el arte realizado en España y con las posibles genealogías que entre artistas de diferentes generaciones pueden aflorar. La exposición, que puede contemplarse desde el 6 de marzo y hasta el 29 de agosto, reúne trabajos de medio centenar de artistas con obras de la Asociación Colección Arte Contemporáneo a las que se suman otras procedentes de colecciones públicas y privadas.

En la segunda planta se distribuyen en las salas 3, 4, 5 y 8. En ellas, nos asomamos a diferentes modos de entender la práctica pictórica de nuestro tiempo. Así, en la Sala 3 observamos una pintura que excede los límites de su soporte tradicional, el lienzo, para expandirse en el espacio, convirtiendo el continente –la sala– en contenido. En la Sala 4 asistimos a una práctica más conceptual en la que las ideas sobre la pintura parecen imponerse sobre la propia materia pictórica. En la Sala 5 nos adentramos en un espacio en el que diferentes artistas expresan lo que habitualmente no vemos sobre su proceso artístico, su trabajo en el taller y, finalmente, en la Sala 8, ya en el ala norte del museo, nos asalta un exuberante conjunto de grandes formatos que abundan en una pintura ambivalente, a medio camino entre la figuración y la abstracción, que en su mayor parte acude al sentido del humor como pretexto.

Buscar este blog

Buscar

Archivo del blog

- ▶ 2023 (4)
- ▶ 2022 (19)
- ▼ 2021 (27)
 - ▶ noviembre (2)
 - ▶ octubre (2)
 - ▶ septiembre (3)
 - ▼ julio (2)
 - EXPOSICIÓN: "PINTURA. Renovación permanente"
 - Ad maiorem Dei gloriam: El retablo de la capilla d.
 - ▶ junio (2)
 - ▶ mayo (3)
 - ▶ abril (2)
 - ▶ marzo (5)
 - ▶ febrero (3)
 - ▶ enero (3)
- ▶ 2020 (29)
- ▶ 2019 (16)

Título: *La noche más corta*
(Exposición colectiva/ 1 obra)
Autor: José Maldonado Gómez
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). Alicante.
Año: 2021.

(actualizado 22 de enero de 2024)
<https://maca-alicante.es/la-noche-mas-corta/>

The screenshot shows the MACA website header with the logo 'MACA Museo de Arte Contemporáneo de Alicante' and navigation options. Below the header is a large black banner with the text 'ANTERIORES La noche más corta' and a large, stylized 'A NOC' graphic. The main content area contains three paragraphs of text describing the exhibition, followed by the names of the participating artists: Fernando Sinaga, José Maldonado, Judith Egger, Máximo González, Pipo Hernández and Tamara Arroyo. On the right side, there is a sidebar with social media links and a 'SONIART 2024' poster.

(actualizado 22 de enero de 2024)
<https://www.arteinformato.com/agenda/f/la-noche-mas-corta-197865>

The screenshot shows the Arteinformato website interface. The main content area features a large graphic for 'LA NOCHE MÁS CORTA' with the date '23 JUN 2021' and a 'SIN FECHA' indicator. Below this is a detailed list of participating artists: Alexej Meschtschanow, Fernando Sinaga, Jordi Teixidor, José Luis Landet, José Maldonado, Judith Egger, Máximo González, Pipo Hernández, Tamara Arroyo, and Urs Lüthi. The location is listed as 'Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) / Plaza Santa María, 3 / Alicante, España'. The start date is 'Desde 23 jun de 2021' and the inauguration is '22 jun de 2021 / 20:00'. The organizing institutions are 'Aural, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), NF/ Nieves Fernandez'. On the right side, there are promotional banners for 'DIALOGO' and 'La colección diálogos'.